

С.Г. КАПКАНЩИКОВ

**Формирование в постсоветской России благоприятной среды
для санкционных ограничений***

Аннотация. В статье отстаивается тезис о том, что утраты отечественной экономики от антироссийских санкций объясняются не столько успехами ограничительной деятельности государств западной коалиции, сколько внутренними просчетами в регулирующей деятельности правительства и Банка России. Эти многочисленные стратегические дефекты экономической политики подвергаются в работе более или менее обстоятельному рассмотрению с особым акцентом на сознательное формирование экспортно-сырьевой модели экономического роста и связанной с нею избыточной импортозависимости множества производств. Преодоление санкционного спада в современной России связывается в тексте вовсе не с примирением с Западом в обмен на те или иные политические уступки с нашей стороны, а, прежде всего, с резким улучшением качества проводимой бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, направленной на нейтрализацию не только внутренних провалов рынка, но и многообразных вызовов и угроз, поступающих извне.

Ключевые слова: антироссийские санкции, санкционный кризис, «голландская болезнь», экспортно-сырьевая модель, избыточная импортозависимость, деиндустриализация.

УДК 339.9
ББК 65.01я73

В 2022 г. под негативным воздействием второй волны санкций коллективного Запада, которая оказалась гораздо более мощной, чем первая волна периода «крымской весны», российская экономика вступила в состояние затяжного санкционного кризиса, который еще довольно долго будет так или иначе отражаться в динамике многих

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Капканщikov С.Г. Формирование в постсоветской России благоприятной среды для санкционных ограничений // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 39—56. DOI:

макропоказателей ее текущего состояния. Создавая по линии обратной связи, через некий эффект бумеранга немалые проблемы и для своих инициаторов [10, 52—73], ввергая их экономику в российскую ловушку большой страны [13, 96—111], многообразные рестрикции, преследуя политические цели, одновременно наносят немалый прямой ущерб российской хозяйственной системе. Однако, по нашему убеждению, разрушительное влияние извне на отечественную экономику носит все же не первичный, а заведомо вторичный характер, поскольку в постсоветский период в ней сформировалась чрезвычайно благоприятная среда для довольно высокой результативности настойчиво вводимых санкционных ограничений. Как резонно замечает С.В. Казанцев, «ресурсы развития страны ограничивает не только санкционный прессинг. Свою роль в этом отношении играют и действия собственного государства» [9, 38]. Так что сам размер утрат обусловлен крупными стратегическими просчетами в государственной экономической политике в предсанкционный период, чрезвычайно противоречивыми действиями правительства и Банка России, которые, будучи тщательно проанализированными зарубежными санкционерами, во многом предопределили немалый экономический успех введенных внешних ограничений, обусловив вхождение национальной экономики в состояние адаптационного спада.

Действительно, трудно не замечать, что именно неутешительные досанкционные параметры отечественной экономики во многом задали разрушительную результативность вводимых рестриктивных мер. Понятно, что как и прежде в экономике СССР, так и в нынешней российской экономике заокеанские власти стремятся обнаружить слабо защищенные и чувствительные к санкционному давлению сферы хозяйственной деятельности. Накануне непосредственного развязывания гибридной войны и запуска совокупности ее скоординированных атак через свои щедро финансируемые исследовательские центры (например, «Рабочую группу по санкциям против России» при Стэнфордском университете, которая наряду с другими группами пишет сценарий предстоящих рестрикций, или коллектив во главе с Г. Хафбауэром из американского Института мировой экономики Петерсона, занимающийся экономическим анализом вводимых санкционных ограничений) они детально просканировали Рос-

сию на предмет выявления крупных нестыковок и пробелов в механизме обеспечения национальной экономической безопасности. Имея к тому времени богатый опыт санкционной войны против Ирана и ряда других атакуемых стран, объединенный Запад уже неплохо научился довольно точно выявлять конкретные направления своей экономической блокады. Из многообразных санкционных инструментов инициаторами их использования по понятным причинам всегда выбираются те, которые способны нанести наиболее ощутимый удар по заранее выявленным самым слабым звеньям производственной структуры стран — объектов репрессий. «Санкции тем результативнее, чем сильнее они воздействуют на “болевы точки”» [7, 66]. Обычно они ориентированы не столько на глубокий, сколько на продолжительный спад ВВП или хотя бы на длительное крупное недопроизводство национального продукта по сравнению с его потенциально возможным уровнем. Главный акцент делается на так называемые «узкие горлышки» подвергаемой рестрициям национальной экономики — те ее звенья, которые невыгодно отличает накопленное за многие годы структурное, инвестиционное, технологическое отставание.

Одним из таких наиболее уязвимых мест является крайне сильная зависимость российской экономики от доходов, получаемых при добыче и экспорте углеводородов. В досанкционный период наблюдалось неуклонное повышение доли нефтегазового сектора в структуре ВВП, которая в 2021 г. составляла 17,4%, а уже в первом квартале 2022 г. достигла отметки в 21,7% [15, 91], убедительно свидетельствуя о непреодоленных механизмах многолетнего разветывания здесь «голландской болезни». Поэтому резкое уменьшение поступающих в нашу страну нефтегазодолларов, достигаемое как через административное ограничение неким потолком цен на российские энергоносители, так и посредством сокращения физического объема экспортных поставок вплоть до введения полного эмбарго, рассматривалось в качестве важнейшей карающей меры. При этом санкционеры хорошо понимали, что отечественный топливно-энергетический комплекс десятилетиями был четко ориентирован именно на европейское направление поставок энергоносителей, блокировка которого могла оказаться наиболее болезненной и в технологическом, и

в финансовом отношении, не говоря уже о слабости логистики. Получается, что именно многолетние нежелание и неумение российских властей ускоренными темпами развивать инновационный сырьевой сегмент отечественной экономики ставят развитие последней в жесткую зависимость от мировой конъюнктуры и вводимых технологических санкций, а также не позволяют адекватно ответить западным странам на вводимые ими торговые и иные ограничения.

«Наличие экономических санкций, — полагает А. Портанский, — следует считать вторым по значимости фактором, сдерживающим российскую экономику. Первый, определяющий, заключается, по большому счету, в исчерпанности нынешней экономической модели, базирующейся на эксплуатации природных ресурсов, нефти и газа» [16, 102]. Думается, однако, что разделять два этих фактора можно лишь со значительной долей условности, поскольку именно факт исчерпания экспортно-сырьевой модели экономического роста явился ведущим экономическим основанием для интенсификации антироссийских санкций. Антироссийские санкции серьезно ограничивают возможности перехода роста отечественной экономики с сырьевой на инновационную модель, поскольку становление последней серьезно затрудняется чрезвычайной сложностью выпуска наукоемкой высокотехнологичной продукции без развернутого участия страны в многосвязных глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Проблема радикальной диверсификации возникла в российской экономике еще несколько десятилетий тому назад. Но варианты ее разрешения приходится изыскивать сегодня с большим опозданием в обстановке сократившихся финансовых возможностей государства и нередко в откровенно враждебной внешней среде. Понятно, что подобной опасности лишена современная экономика КНР, которая, в силу своей величины и диверсифицированности (а также обилия крупных торговых партнеров по всему миру, вовсе не желающих оказаться в антикитайской коалиции), объективно не может оказаться подверженной санкционному давлению, сопоставимому с нынешним российским.

Значимыми «болевыми точками» выступают также довольно невысокая степень промышленно-технологической самодостаточности России и, наоборот, избыточная импортоспособность множества отечественных производств. Преступная уверенность Е. Гайдара

(а затем и других сменяющих друг друга неолиберальных реформаторов) в том, что Россия всегда сможет приобретать на нефтегазодоллары необходимое оборудование за рубежом, на основании которой он решительно отказывался в должной мере субсидировать, например, отечественное машиностроение, очень дорого обходится отечественной экономике, ранее сталкивавшейся с крайне неблагоприятной комбинацией физического и морального износа основных фондов и удорожанием импортной техники, а сегодня и с отказом от поставок целого ряда видов оборудования в рамках технологических рестрикций Запада. В этих условиях подлинное «убийство», например, отечественного гражданского авиастроения под разрушительным воздействием эффекта Гронингена предопределило тяжелый удар западных санкций по российскому авиатранспортному сектору в 2022 г. Антироссийские санкции отчетливо высветили долгие годы тщательно скрывааемый российскими властями (в том числе посредством нежелания признавать наличие у нас «голландской болезни») факт архаичности структуры воспроизводств. В сложившейся ситуации она не может не препятствовать модернизации отечественной экономики, далеко не всегда способной самостоятельно генерировать новые технологии в рамках запоздавшего курса на импортозамещение. Можно с уверенностью утверждать, что если бы в предсанкционный период в России не была сознательно сформирована далеко не безупречная экспортно-сырьевая модель экономического роста, то хозяйственный ущерб от западных рестрикций оказался бы куда меньшим. Однако в результате серьезного упрощения отраслевой структуры российской промышленности в постсоветский период она оказалась чрезвычайно удобным объектом санкционного давления, поскольку, во-первых, ее запредельно разросшийся добывающий сектор был четко ориентированным на экспорт, получая из-за рубежа основные финансовые источники не только для собственного развития, но и для государственного бюджета, суверенных фондов и золотовалютных резервов страны. А, во-вторых, столь же отчетливо нацеленный на внутренний рынок сектор обрабатывающих производств находился в критической зависимости от своевременных поставок иностранных технологий и инвестиционных благ. В подобных условиях отключение национальной экономики от западных рынков сбыта сырья и материалов, а также прекращение ставших вполне

привычными поставок машин, оборудования и транспортных средств по определению должны были ввести ее в шоковое состояние «новой реальности».

В этой связи следует расценивать тяжесть нынешнего санкционного спада, бесспорно признавая весомость всех других выше обозначенных его факторов, более всего с затянувшимся крайним невниманием российских властей к «голландскому синдрому», который как проявление деиндустриализации отечественной экономики, с одной стороны, проявился в преимущественно сырьевой структуре экспорта, а с другой — спровоцировал избыточную импортозависимость, уровень которой оказался непозволительно высоким с позиции достигнутой страной ступени развития и интенсивности нынешних антироссийских санкций. Если же сравнивать негативные социально-экономические последствия экспортного и импортного эмбарго, то, безусловно, у последнего они окажутся намного более существенными. Действительно, если утраты западных рынков сбыта отечественной продукции вполне могут оказаться временными, да и наблюдающаяся сегодня географическая диверсификация товарных потоков способна стать некоей панацеей от спада ВВП, то резкое, чуть ли не наполовину, сокращение зарубежных поставок, причем со стороны далеко не только недружественных, но и нейтральных стран (чьи компании не желают подпадать под вторичные санкции), хотя и содействовало нейтрализации угрозы постсанкционного обвала курса рубля, не могло не привести к долговременному каскадному разрыву множества цепочек создания добавленной стоимости на территории нашей страны. Именно превышение объемом досанкционного импорта предельно допустимого порогового значения стало, на наш взгляд, той угрозой экономической безопасности, которая повисла сегодня над нашим Отечеством и без оперативной нейтрализации которой трудно всерьез рассчитывать на победу в развязанной Западом санкционной войне. Тем более что все новые и новые пакеты санкций вполне предсказуемо усиливают причины и симптомы такой «русской болезни» [11, 41—63], поскольку их результативность нарастает по мере технологического усложнения производимых в России товаров из-за выпадения каких-либо важнейших компонентов, ранее поставлявшихся по импорту, вследствие чего в структуре ВВП удельный вес несырьевой продукции может и впредь

неумолимо сокращаться. Во всяком случае и по сей день добывающий сектор вкуче с отраслями, обеспечивающими первичный передел (относящимися, прежде всего, к химико-металлургическому комплексу), продолжают вносить решающий вклад в поступление конвертируемой валюты и укрепление доходной базы российского государственного бюджета.

Известно, что в странах, где была сформирована инновационная модель экспортно-индустриального, а не экспортно-сырьевого типа, переориентация топливно-сырьевых ресурсов с внешнего рынка на внутренний (даже если она оказалась вынужденной) рассматривается в целом вовсе не в качестве некоей трагедии, мощного кризогенного фактора, а, напротив, в виде значимой предпосылки устойчивого наращивания объема выпуска конечной продукции как для отечественных, так и для зарубежных потребителей. Как отмечают А.И. Булатова и Н.Р. Абелгузин, «экономические санкции могут быть эффективными только в случае, если страна существенно зависит от импорта запрещенных товаров и не в состоянии производить их аналоги» [1, 27]. Однако именно подобная импортозависимость сложилась в нашей стране из-за острого дефицита множества инвестиционных благ, чей выпуск фактически был прекращен в ней в период либеральных структурных реформ. Так что, не сумев противостоятъ существенной деиндустриализации отечественной экономики, российские власти сделали ее намного более подверженной западным санкциям, которые, в свою очередь, призваны превращать дальнейшее разрушение инновационного сектора нашей страны в устойчивую тенденцию. Многие из нынешних контрсанкционных структурных инструментов следовало бы задействовать, как минимум, два десятилетия тому назад, когда возможности возрождения отечественных высокотехнологичных производств были несравненно более благоприятными, нежели сегодня. А коль скоро этого не случилось, то стратегические дефекты общенациональной структурной политики предопределили непозволительно высокий коэффициент износа основных фондов в целом ряде крайне значимых для высококачественного роста секторах национального хозяйства.

В подготовленном в 2019 г. RAND Corporation для Министерства обороны США, его аналитических и разведывательных структур

докладе с характерным названием «Как перенапрячь Россию: конкуренция с выгодных позиций» отмечены наиболее уязвимые звенья современной российской экономики [8, 28], в числе которых наряду с ее ресурсно-сырьевой зависимостью зафиксировано и направление ограниченных ресурсов на неверно выбранные цели и объекты, а также их нецелевое и несвоевременное использование. И, действительно, к числу подобных, крайне несвоевременных действий российских финансовых властей нельзя не отнести реализацию ими с самого начала XXI в., когда восстановительный рост в нашей стране после масштабного трансформационного спада еще только набирал обороты, концепции опережающего погашения внешнего долга, которая не только серьезнейшим образом ограничила направление бюджетных средств в виде мощно поступающих извне в федеральную казну нефтегазодолларов на цели остро назревшей модернизации отечественной экономики, но и повлекла за собой явно неэквивалентный размен несколько сократившейся тогда внешней задолженности государства на резко возросшую корпоративную задолженность нерезидентам. Между тем в условиях стабильно положительного торгового баланса, когда экспорт традиционно оказывался намного больше импорта, все экономические субъекты нашей страны в принципе способны были обходиться без внешних займов. К числу крайне значимых уязвимостей российской экономики RAND Corporation, которая в качестве некоей «фабрики мысли» исполняет функции главного, чрезвычайно засекреченного частного стратегического аналитического бюро для американского правительства, а также Всемирного банка, Фондов Рокфеллера и Сороса, вполне аргументированно отнесла масштабную утечку человеческого и финансового капитала, накопленное технологическое отставание, крайне затратную погоню за достижением и удержанием статуса великой державы, отчетливо избыточное имущественное неравенство населения, а также неэффективное управление на разных уровнях жизнедеятельности общества.

Думается, однако, что помимо этих стратегических дефектов тяжесть антироссийских санкций для отечественной экономики была предопределена также следующим: низкими среднегодовыми темпами экономического роста в 1990—2021 гг. с регулярными кризис-

ными сокращениями ВВП в результате неадекватной государственной политики экономического роста; стремлением либеральных властей перейти к рыночной экономике через сценарий «шоковой терапии» в условиях, когда российской специфике значительно более соответствовал градуалистский сценарий рыночной трансформации; отчетливой ориентацией во внешнеторговой деятельности с ближнего на дальнее зарубежье с утратой рынков сбыта конечной продукции и превращением российской экономики в значительной степени в сырьевой придаток Запада; либерализацией цен на топливо и сырье в условиях сохраняющейся монополизации национальной экономики и деградацией значительной доли обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства в результате несбалансированной инфляции; форсированной приватизацией государственной собственности, рассматриваемой в качестве самоцели, способа как можно скорее пройти «точку невозврата» и, как результат, становлением олигархически-бюрократической модели; ограничительной бюджетно-налоговой политикой государства, состоящей, прежде всего, в стремлении фискальных властей повышать налоги и сокращать государственные расходы даже в фазах спада, а также в желании переложить налоговую нагрузку с ренты на прибыль и заработную плату; рестриктивной денежно-кредитной политикой Банка России, состоящей в необоснованном сокращении денежной массы, находящейся в обращении, занижении коэффициента монетизации и регулярном искусственном завышении обменного курса рубля; развалом военно-промышленного комплекса в 1990-е гг. в результате неразумной конверсии, заставившей в дальнейшем тратить огромные производственные ресурсы на его оперативное возрождение; слабостью протекционистской защиты отечественных производителей как результатом избыточного открытия национальной экономики внешнему миру, особенно после вступления в ВТО; доминированием категориального принципа реализации государственной социальной политики в ущерб принципу нуждаемости и, как результат, воспроизводством высокого уровня бедности россиян; преобладанием дискреционной экономической политики над автоматической и, как результат, высоким уровнем коррупции в государственном регулировании экономики; расширением теневой экономики и ее криминали-

зацией; чрезмерными перекосами в уровне социально-экономического развития субъектов Федерации в результате несовершенства общенациональной региональной политики; отношением фискальных властей к циклическому бюджетному дефициту как к структурному, приводящему к хронической бюджетной несбалансированности; заменой прогрессивной шкалы подоходного налогообложения плоской шкалой и, как результат, усилением подоходной дифференциации населения, подрывом встроеной стабильности российской экономики; налоговым стимулированием сбережений россиян в рамках эффекта Лаффера в условиях действия парадокса бережливости; нерезультативной антиинфляционной политикой государства, состоящей в неустанной борьбе с инфляцией спроса в условиях доминирования инфляции предложения и выражающейся, прежде всего, в стремлении властей снижать инфляцию через понижение реальных доходов большей части населения, подрывающее потребительский спрос; стремлением Минфина к искусственному формированию бюджетного профицита в условиях неполной занятости, приводящем к недофинансированию национальной экономики и социальной сферы; безудержным накоплением суверенных фондов задолго до вступления национальной экономики в фазу подъема в рамках «экономики заначки», действия антипроизводственного и антисоциального бюджетного правила; неиспользованием значительной части валютной выручки на цели модернизации отечественной экономики; превышением оптимального уровня международных резервов с хранением значительной их части в западных странах с последующим постсанкционными замораживанием и конфискацией; легкомысленным поддержанием заниженной нормы накопления, результатом чего стал перманентный инвестиционный кризис и непозволительно высокий коэффициент износа основных производственных фондов; несформированностью механизма трансформации сбережений в инвестиции, в частности, из-за допущенного властями масштабного чистого оттока российского капитала за рубеж; попаданием российской экономики в ловушку среднего дохода в результате торможения ее инновационного развития; резким сокращением занятости в сфере материального производства, особенно в промышленности и сельском хозяйстве, и перераспределением рабочей силы

в низкопроизводительный сервисный сектор, структура которого далека от критериев постиндустриального общества; перекошенной структурой национального дохода в результате занижения в нем доли заработной платы и завышения доли прибыли при несовершенстве механизма рентного налогообложения недропользователей; наращиванием экспорта топлива и сырья в качестве самоцели в ущерб их направлению на внутренний рынок и переработке на собственной территории; доминированием валютного канала денежной эмиссии в рамках «валютного правления» с подрывом суверенитета Банка России; реализацией разрушительного налогового маневра, состоящего в сокращении экспортных пошлин на вывозимое сырье и компенсации неизбежных в этом случае потерь государственного бюджета за счет повышения налога на добычу полезных ископаемых, перекладываемого на производителей конечной продукции.

Безусловно, все отмеченные изъяны экономической политики тесно переплетаются между собой. Так, если бы Банк России после драматических событий 2014 г., когда зарубежные финансовые рынки оказались закрытыми для целого ряда крупных российских заемщиков, утративших возможность получения у нерезидентов дешевых долгосрочных займов, не самоустранился от разрешения возникшей проблемы и предоставил им альтернативные внутренние источники кредитования через систему отечественных банков, санкционное давление Запада оказалось бы куда менее разрушительным. В сочетании с явно преждевременным переходом к плавающему курсу рубля в рамках режима таргетирования инфляции, а также с рестриктивным взвинчиванием ключевой ставки данные действия монетарных властей выглядели попросту губительными для отечественной экономики, а потому российский ответ в виде торговой войны на войну финансовую не оказался бы вызывающе несимметричным. Действительно, имея с США крайне незначительный товарооборот (который еще более сокращается из-за повышения ввозных пошлин на ввозимые в эту страну сталь и алюминий), Россия и сегодня оказывается не в состоянии адекватно ответить на куда более мощные финансовые и технологические ограничения Запада. Неслучайно С. Глазьев и В. Архипова утверждали о «совокупном воздействии западных санкций и политики Банка России, которые дополнили друг друга, создав синергетический эффект» [3, 7]. При этом, по расчетам

авторов, если ущерб от санкций составил в постоянных ценах 2013 г. всего 642—696 млрд р., то негативный суммарный эффект от валютной и процентной политики Банка России (от недопроизводства продукции вследствие сжатия оборотного капитала, падения инвестиций и увеличения числа обанкротившихся предприятий в условиях повышения процентных ставок сверх уровня рентабельности большинства отраслей, вывоза капитала вследствие дестабилизации рубля, потерь бизнеса, бюджета и населения из-за отзыва банковских лицензий и др.) достигает 18,6—25,7 трлн р. [3, 24]. Думается, реализацию отчетливо негативного сценария можно было бы избежать не «если бы мы сделали худший выбор, нервно, популистски отреагировав на обрушившиеся на нас трудности (зафиксировали валютный курс, увеличили бюджетные расходы, ввели госрегулирование цен и т. п.)» [14, 8], а как раз в случае реализации всех этих «популистских» инструментов экономической политики. Если бы российские власти своевременно откликнулись на настойчивые рекомендации отечественной экономической науки относительно сокращения вдвое международных резервов нашей страны (что вполне соответствовало бы пороговому значению экономической безопасности) с безусловным направлением до половины их объема на цели обеспечения ее устойчивого развития на возвратной и безвозвратной основе, то Россия подошла бы к грозному 2022 г. и с заметно меньшими рисками ареста золотовалютных резервов, и с куда более мощным физическим и человеческим капиталом. Впрочем, еще Цицерон сетовал: «Сколь малая мудрость правит миром».

Не секрет, что успешное противодействие внешнему санкционному давлению на советскую экономику в немалой степени достигалось властями СССР за счет недопущения здесь избыточного доходного и поимущественного расслоения населения. Нынешняя же чрезмерная дифференциация россиян по уровню текущих доходов и накопленных активов закономерно снижает потенциал их сопротивления внешнему противнику. Исследования Дж. Гэлбрейта, посвященные проблемам военно-экономической безопасности с 1715 г. до наших дней, показали, что в 81% войн победили те страны, доходы населения в которых были распределены более равномерно, чем в странах побежденных. В немалой степени именно в неожиданном для наступающих немцев упорном сопротивлении советских

войск и их последующем наступлении вплоть до Берлина, обозначившихся в обстановке справедливого распределения доходов, кроется причина разгромного поражения фашистской Германии во Второй мировой войне, в то время как избыточное подоходное расслоение французов помогло Гитлеру захватить эту крупную страну всего за шесть недель. И, действительно, невысокая степень имущественной дифференциации серьезно укрепляет боевой дух солдат. В условиях обострения гибридного конфликта Запада и России и продолжающейся спецоперации на Украине данное обстоятельство нельзя не учитывать российским властям при формировании и реализации перераспределительной политики, которая бы еще более укрепляла мобилизационный дух россиян [12].

Эффективность механизма государственного регулирования экономики, к достижению которой обычно стремится всякая власть, может быть оценена именно по ее способности противостоять внешним выгодам и угрозам. В этом плане китайский механизм противодействия им выглядит сегодня заметно более целостным, чем соответствующий российский, например, если его оценивать по критериям степени волатильности курса национальной валюты, результативности импортозамещения, динамики ВВП под влиянием торговых войн, противостояния пандемии коронавируса, развертывания процессов роботизации и т. п. При этом степень внутренней уязвимости отечественной экономики к внешним шокам не оставалась неизменной, она неуклонно нарастала в течение всех последних десятилетий, особенно после Великой рецессии 2008—2009 гг. Это еще раз подтверждает, что тяжесть внешних рестрикций предопределяется, прежде всего, остротой внутрироссийских экономических проблем. Если краткосрочные антипроизводственные последствия санкций определяются совокупностью преимущественно внешних факторов, то их долгосрочный эффект в решающей мере зависит от результативности внутренней политики государства, призванной в максимально возможной степени компенсировать введенные санкционные ограничения. «На самом деле вклад антироссийских экономических санкций в ухудшение условий воспроизводства российской экономики, — отмечает С.Ю. Глазьев, — не превышает 25%» [2, 21]. Действительно, негативные социально-экономические процессы в российской экономике сформировались задолго до событий

на киевском майдане и развертывания СВО, при довольно высоких нефтяных ценах, стабильном курсе рубля и вполне доступных заимствованиях за рубежом. Вовсе не некие внешнеэкономические факторы лежат в основе стагнационных процессов последних лет. В очередной раз подтверждается правота крылатого высказывания генералиссимуса А.В. Суворова о том, что «для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем враге таится, а в собственных ее идиотах».

Именно нежелание ведущих представителей олигархически-бюрократической модели ускоренными темпами развивать инновационный сырьевой сегмент отечественной экономики ставит ее развитие в жесткую зависимость от мировой конъюнктуры и применяемых антироссийских технологических санкций, а также не позволяет властям нашей страны адекватно ответить западным странам на вводимые ими торговые ограничения. Как отмечает С. Губанов, «сила санкций прямо пропорциональна степени деиндустриализации и отсталости репрессируемых стран» [4, 37]. Поскольку экономика США является существенно более масштабной и диверсифицированной, постольку вводимые контрсанкции, отмечает Ю. Зайцев, оказываются гораздо более чувствительными для россиян, чем для американцев [6, 33]. Потенциальный отказ России от направления своей топливно-сырьевой продукции на рынки стран «Дальнего зарубежья», способен, конечно, спровоцировать там некий краткосрочный негативный эффект. Однако выпадение из производственной цепочки одного какого-либо звена (например, поставок титана зарубежным авиастроителям) и, как результат, временное повышение издержек производства, скорее всего, будут рано или поздно компенсированы альтернативными поставками из других ресурсоизбыточных государств, что обернется для России всего лишь сжатием спроса на ее продукцию со стороны остального мира с соответствующими кризисными последствиями для отечественной экономики.

Последовательно отстаивая суверенную позицию, диаметрально отличную от компрадорской, С.С. Губанов утверждает, что «кризис обусловлен не санкциями, не внешнеторговой конъюнктурой, а экспортно-сырьевой моделью работы на иностранный капитал» [5, 26]. Получается, что главную работу по прогрессирующему отставанию отечественной экономики от своих стратегических конкурентов российские власти, усугубляющие последствия внешних

санкций, проделали самостоятельно. И их неолиберальным представителям крайне удобно по сложившейся традиции списывать на комплекс внешних кризогенных факторов с акцентом на западные санкции собственные огрехи в реализации бюджетно-налоговой и денежно-кредитной (а также антимонопольной, социальной, региональной, антициклической, внешнеэкономической и др.) политики, обеспечивающей всестороннюю диверсификацию отечественной экономики. При этом преодоление санкционного кризиса видится ими на путях раннего или позднего примирения с западными агрессорами за счет радикального ущемления российских политико-экономических национальных интересов и фактического поражения в гибридном противостоянии с ними.

Между тем в трактовке государственников санкционный спад обусловлен действием, прежде всего, не внешних, а внутренних причин, и его скорейшее преодоление вовсе не означает выпрашивания у Запада какого-либо ослабления санкционного режима на неприемлемых условиях. В первую очередь, требуется резкое повышение качества общенациональной социально-экономической политики государства на путях тщательного устранения не только многообразных внутренних проявлений фиаско рынка, но и нарастающих опасностей, приходящих извне. Именно устранение многочисленных изъянов государственного регулирования является неременным условием нейтрализации негативного влияния западных санкций на нашу экономику и, как следствие, победы России в объявленной ей США и их союзниками гибридной войне. Как известно, наша страна неизменно выходила из любого противостояния со своими недругами более сильной и независимой. Хотелось бы надеяться, что нечто подобное случится и сейчас как мощная ответная реакция на западный феномен «культуры отмены» России.

Литература

1. Булатова А.И., Абелгузин Н.Р. Влияние санкций на экономику России // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 3. С. 26—37.
2. Глазьев С.Ю. О неприемлемости проекта «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики

на 2019 год и период 2020 и 2021 годов» (особое мнение члена национального финансового совета) // Российский экономический журнал. 2018. № 6. С. 3—26.

3. Глазьев С.Ю., Архипова В.В. Оценка влияния санкций и других кризисных факторов на состояние российской экономики // Российский экономический журнал. 2018. № 1. С. 3—29.

4. Губанов С.С. Н. Малдер: Цель санкций — смена политического режима в России // Экономист. 2022. № 4. С. 20—39.

5. Губанов С.С. Системный кризис и выбор пути развития России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 2. С. 23—41.

6. Зайцев Ю.К. Апрельские санкции: последствия для российской экономики // Russian economic development. 2018. № 5. С. 31—34.

7. Казанцев С.В. Антироссийские санкции — вчера и сегодня // ЭКО. 2015. № 3. С. 63—78.

8. Казанцев С.В. Зоны воздействия антироссийских санкций // Мир новой экономики. 2024. № 1. С. 27—44.

9. Казанцев С.В. Каналы и результаты новейших санкционных воздействий на экономику России // Российский экономический журнал. 2020. № 3. С. 24—40.

10. Капканициков С.Г. Адаптационный кризис и эффект бумеранга // Экономист. 2023. № 7. С. 52—73.

11. Капканициков С.Г. «Русская болезнь» как этап эволюции эффекта Гронингена // Российский экономический журнал. 2022. № 5. С. 41—63.

12. Капканициков С.Г. Избыточное подходное расслоение россиян как угроза экономическому росту и социальной безопасности // Общество и экономика. 2023. № 1. С. 37—62.

13. Капканициков С.Г. Экономика стран-санкционеров в российской ловушке большой страны // Международная экономика. 2024. № 2. С. 96—111.

14. Медведев Д.А. Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики // Вопросы экономики. 2016. № 10. С. 5—30.

15. О доле нефтегазового сектора в ВВП России // Экономист. 2022. № 7. С. 91—93.

16. Политика санкций: цели, стратегия, инструменты. М.: НИП РСМД., 2020.

References

1. *Bulatova A.I., Abulguzin N.R.* Vliyanie sankcij na ekonomiku Rossii // Aktual'nye problemy ekonomiki i prava. 2015. № 3. S. 26—37.
2. *Glaz'ev S.YU.* O nepriemlemosti proekta «Osnovnyh napravlenij edinoj gosudarstvennoj denezhno-kreditnoj politiki na 2019 god i period 2020 i 2021 godov» (osoboe mnenie chlena nacional'nogo finansovogo soveta) // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2018. № 6. S. 3—26.
3. *Glaz'ev S.YU., Arhipova V.V.* Ocenka vliyaniya sankcij i drugih krizisnyh faktorov na sostoyanie rossijskoj ekonomiki // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2018. № 1. S. 3—29.
4. *Gubanov S.S. N. Malder:* Cel' sankcij — smena politicheskogo rezhima v Rossii // Ekonomist. 2022. № 4. S. 20—39.
5. *Gubanov S.S.* Sistemnyj krizis i izbor puti razvitiya Rossii // Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. 2015. № 2. S. 23—41.
6. *Zajcev YU.K.* Aprel'skie sankcii: posledstviya dlya rossijskoj ekonomiki // Russian economic development. 2018. № 5. S. 31—34.
7. *Kazancev S.V.* Antirossijskie sankcii — vchera i segodnya // EKO. 2015. № 3. S. 63—78.
8. *Kazancev S.V.* Zony vozdejstviya antirossijskih sankcij // Mir novoj ekonomiki. 2024. № 1. S. 27—44.
9. *Kazancev S.V.* Kanaly i rezul'taty novejsih sankcionnyh vozdejstvij na ekonomiku Rossii // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2020. № 3. S. 24—40.
10. *Kapkanshchikov S.G.* Adaptacionnyj krizis i effekt bumeranga // Ekonomist. 2023. № 7. S. 52—73.
11. *Kapkanshchikov S.G.* «Russkaya bolezni» kak etap evolyucii effek-ta Groningena // Rossijskij ekonomicheskij zhurnal. 2022. № 5. S. 41—63.
12. *Kapkanshchikov S.G.* Izbytochnoe podohodnoe rassloenie rossiyan kak ugroza ekonomicheskomu rostu i social'noj bezopasnosti // Obshchestvo i ekonomika. 2023. № 1. S. 37—62.

13. *Kapkanshchikov S.G.* Ekonomika stran-sankcionerov v rossijskoj lovushke bol'shoj strany // *Mezhdunarodnaya ekonomika*. 2024. № 2. S. 96—111.

14. *Medvedev D.A.* Social'no-ekonomicheskoe razvitie Rossii: obretenie novoj dinamiki // *Voprosy ekonomiki*. 2016. № 10. S. 5—30.

15. O dole neftegazovogo sektora v VVP Rossii // *Ekonomist*. 2022. № 7. S. 91—93.

16. *Politika sankcij: celi, strategiya, instrumenty*. M.: NP RSMD., 2020.

П.Ю. ГОРДОК

«Nothing personal, strictly business»: заметки о политической теологии неолиберализма*

Аннотация. В статье рассматриваются конечные теологические основания стержневого элемента либеральной экономической традиции — рынка. В частности, автор настаивает на рассмотрении рыночного Проведения в качестве центрального бессознательного элемента либеральной политэкономии, впоследствии перетекшего в неолиберализм посредством разделяемой мейнстрим-экономистами интуиции о спонтанной разумности рынка. Ключевым выводом исследования является вывод о наличии содержательной системы моральных установок, характеризующих неолиберализм на уровне практической реализации и на теоретическом уровне скрываемых посредством надменной формальности экономической теории. Встроенные в (нео)либеральный проект универсализм и демократизм, гарантируемые формальностью теории, скрывают данность онтологического (структурного) и экономического (конкретного) различия рыночных агентов.

Ключевые слова: неолиберализм, политическая теология, невидимая рука рынка, имманентная духовность, предприниматель себя.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гордок П.Ю. «Nothing personal, strictly business»: заметки о политической теологии неолиберализма // *Философия хозяйства*. 2025. № 4. С. 56—70. DOI: